

**Суслів Володимир,
Іванченко Євгенія**, д.пед.н., проф.
Військова академія (м. Одеса)

ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЯК ПІДГРУНТЯ УСПІШНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Високий рівень володіння іноземною мовою та розвинута міжкультурна обізнаність обґрунтовано вважаються цінними та корисними якостями офіцерів Збройних Сил України. Міністерством оборони України у низці нормативних документів, як-от: Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України, Основні засади мовної підготовки особового складу та ін., визнається та підкреслюється важливість наявності у офіцерського особового складу розвинутих іншомовних комунікативних навичок. Безумовно, знання найпоширенішої іноземної мови міжнародного спілкування, якою для країн-партнерів України наразі є англійська, а також розуміння іноземної культури є надзвичайно важливими для успішного здійснення міжнародних військових заходів. Власний досвід автора щодо участі в операціях з підтримання миру та безпеки підтверджує, що іншомовні комунікативні навички та знання інших культур є критично важливими індивідуальними характеристиками сучасних офіцерів, які беруть участь у міжнародних заходах. На сьогодні можна стверджувати, що успішна діяльність офіцерів у міжнародних операціях залежить від їхньої здатності та готовності виконувати професійні обов'язки у багатокультурному та іншомовному середовищі.

Важливим є усвідомлення того, що оскільки мова є невід'ємною частиною культури, вивчення іноземної мови означає одночасне набуття культурної свідомості та міжкультурної обізнаності. Тож можна дійти висновку, що іншомовна комунікативна компетентність та міжкультурна компетентність – це взаємопов'язані якості, які мають формуватись й розвиватись одночасно.

Зважаючи на сучасні виклики міжнародної військової діяльності та загальну суспільно-політичну обстановку, обґрунтованим та зрозумілим є запит ЗС України на створення мовно підготовленого та культурно обізнаного офіцерського корпусу. Отже, набуває актуальності потреба у модернізації навчальних планів національних вищих військових навчальних закладів з метою орієнтації навчання англійської мови на цільову іноземну культуру та розвиток іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей майбутніх офіцерів.

На сьогодні дослідники іншомовної комунікативної компетентності (Ф. Бацевич, С. Ніколаєва, Ю. Романенко та ін.) погоджуються з наступним:

іншомовна комунікативна компетентність – це здатність офіцера використовувати комунікативні стратегії та механізми, необхідні для забезпечення ефективної взаємодії;

зазначена компетентність відіграє вирішальну роль для військових фахівців, які беруть участь у заходах міжнародного співробітництва та повинні не тільки добре володіти основною іноземною мовою, але й володіти інформацією щодо окремих галузей лексики (військова, медична, юридична лексика тощо); володіти достатніми знаннями про країну, у якій або з представниками якої їм доводиться діяти (зокрема, про політичний устрій, релігію, культуру, історію); знати організаційно-штатну структуру як

своїх військ, так і військ інших залучених сторін; бути готовим до перекладу в складних бойових і кліматичних умовах;

зміст іншомовної комунікативної компетентності містить знання про спілкування за різних обставин з різнорідними учасниками комунікації, а також вербальні та невербальні основи взаємодії, здатність їхнього ефективного використання при комунікації як у ролі адресанта, так і адресата.

Також українськими та закордонними дослідниками (Л. Гребенюк, Б.-О. Нікулеску, Ж. Обліштяну та ін.) розроблено набір рекомендацій щодо покращення навичок міжкультурної комунікації, серед яких можна виділити наступні:

знати власну культуру;

бути обізнаним щодо інших культур, орієнтованим на культурну різноманітність;

заохочувати себе до спілкування з представниками різних культур, бути допитливим;

демонструвати толерантність до культурних відмінностей;

мати гнучку модель поведінки та ін.

Сучасні методики формування іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей майбутніх офіцерів складаються з кількох послідовних етапів, серед яких найчастіше називають такі:

адаптаційний етап, коли створюється підґрунтя для успішного розвитку іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей курсантів;

репродуктивний етап, що спрямований на формування готовності використовувати іншомовну комунікативну та міжкультурну компетентності у майбутній професійній діяльності;

продуктивно-творчий етап, який розрахований на активне творче застосування іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей;

рефлексивний етап, що включає розвиток і практичне застосування у майбутніх офіцерів навичок самоаналізу та самооцінки власних міжкультурних та комунікативних компетентностей, а також визначення шляхів їхнього подальшого розвитку;

контрольно-оцінювальний етап для зовнішнього оцінювання рівня іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей курсантів.

Навчання майбутніх офіцерів іноземній мові та здійснення їхньої міжкультурної підготовки безпосередньо пов'язані з фактичними професійно необхідними здібностями офіцерів, а також із загальним успіхом міжнародних операцій, місій чи інших багатосторонніх заходів. Володіння мовою та розуміння інших культур надає офіцерам здатність виходити за рамки простого спостереження за ситуацією та озброює їх навичками успішної взаємодії з іноземними колегами і розумінням професійно важливих культурних реалій. Отже, ефективність діяльності офіцерів Збройних Сил України у міжнародному середовищі перебуває у прямій залежності від якості мовної підготовки та культурної обізнаності.

Безперечно, вивчення та розуміння іноземної мови та культури – це процес, який вимагає значних витрат часу та освітніх зусиль. Водночас можна вважати, що питання іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей у контексті мовної підготовки у ВВНЗ є відносно новими. Тому на сучасному етапі особливо корисним може стати своєчасний якісний аналіз національного та передового закордонного досвіду у формуванні та розвитку зазначених компетентностей військового персоналу.

Поза метою досягнення більших спроможностей у міжнародній діяльності, розвиток іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей дає можливість

створити більш ерудованого та освіченого офіцера, що, загалом, безумовно вигідно для Збройних Сил України.

У подальшому доцільними вбачаються розробка та впровадження ефективних моделей формування іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей майбутніх офіцерів у ВВНЗ; пошук та реалізація більш раціональних підходів до розвитку готовності військовослужбовців щодо їхньої професійної діяльності у міжнародному середовищі, а також інші дослідження, що пов'язані з міжкультурною комунікацією у військовій сфері.

Тарасенко Оксана

Військова академія (м. Одеса)

РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ У ВВНЗ

Мова забезпечує нормальне функціонування національного організму в усіх його виявах – політичному, економічному, культурному й освітньому.

Сьогодні, у час російської агресії, як ніколи, великої уваги набуло питання вивчення української мови, й, зокрема, у вищих військових навчальних закладах освіти. Як знаємо, українська мова є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи діловодства, документації), а також в інших публічних сферах суспільного життя, що визначаються законами.

У період російської окупації нашої держави, усі усвідомили важливість таких функцій мови як: націєтвірна (нація, котра втрачає свою рідну мову і приймає чужу, не має духовної самостійності), ідентифікаційна (лише для тих, хто знає мову, вона є засобом спілкування, ідентифікації, ототожнення у межах певної спільноти; для тих, хто її не знає зовсім або знає погано, вона може бути причиною роз'єднання, сепарації, відокремлення, конфліктування й, навіть, ворожнечі) та культурологічна (культура кожного народу знайшла відображення та фіксацію найперше в його мові; для глибинного пізнання нації необхідне знання її мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв'язку культур між народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну культуру, її традиції та здобутки, збагачуючи світову культуру).

На це постійно звертають увагу представники органів державної влади та інших структур. Зокрема, цим питанням опікувалася колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич: “Українська мова в нашій державі сьогодні є фактором національної безпеки для кожного громадянина. Крім того, її знання забезпечує доступ до державної служби, самоврядування, адже знання державної мови є абсолютною необхідністю”.

Вищесказане доноситься на заняттях з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” у Військовій академії (м. Одеса), де постійно робиться акцент на особливе значення вивчення фахової мови. Викладацька діяльність дала змогу усвідомити, що курсанти зазначеного вищого військового навчального закладу недостатньо знають сучасну українську мову й, зокрема, професійне мовлення. Такі проблемні питання ми порушували у своїх лінгвістичних студіях: “Мовний та мовленнєвий етикет військовослужбовців”, “Риторика та її місце у військовій сфері”,